

"AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA
BO`LAJAK PEDAGOGLAR KOMPETENSIYALARINI
SHAKLLANTIRISH METODLARI"

Kayumova Feruza Murodullayevna

Alfraganus Universiteti Pedagogika va Psixologiya kafedrası,
Defektologiya yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16900731>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) asosida shakllantirishning samarali metodlari yoritilgan. Zamonaviy ta'lim jarayonida aktdan foydalanish pedagogik faoliyatni takomillashtirish, dars jarayonining samaradorligini oshirish va talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda muhim omil ekanligi ta'kidlanadi. Tadqiqotda interaktiv platformalar, raqamli resurslar, multimedia vositalari va masofaviy ta'lim tizimlarining o'quv jarayoniga integratsiyasi bo'yicha amaliy tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: global, intellect, modernizatsiya, kommunikatsiya, kompetent, integratsiya, strategiya, media, kreativ, onlayn platforma, kognitiv, interaktiv, visual, multimediya, resurs, texnika, konsepsiya, strategiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективные методы формирования профессиональных компетенций будущих педагогов на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Отмечается, что использование ИКТ в современном образовательном процессе является важным фактором повышения эффективности педагогической деятельности, улучшения качества обучения и развития самостоятельного мышления студентов. В исследовании приводятся практические рекомендации по интеграции интерактивных платформ, цифровых ресурсов, мультимедийных средств и систем дистанционного обучения в учебный процесс.

Ключевые слова: глобальный, интеллект, модернизация, коммуникация, компетентный, интеграция, стратегия, медиа, креативный, онлайн-платформа, когнитивный, интерактивный, визуальный, мультимедиа, ресурс, методика, концепция, стратегия.

Abstract: This article examines effective methods for developing the professional competencies of future teachers through the use of information and communication technologies (ICT). It highlights the fact that integrating ICT into the modern educational process plays a crucial role in enhancing teaching efficiency, improving learning quality, and fostering students' independent thinking. The study provides practical recommendations for incorporating

interactive platforms, digital resources, multimedia tools, and distance learning systems into the teaching process.

Key words: globalny, intellect, modernization, communication, kompetentny, integration, strategy, media, kreativny, online platform, cognitivny, interaktivny, visualny, multimedia, resource, methodology, concept, strategy.

Zamonaviy ta'lim jarayoni raqamli texnologiyalar, global axborot almashinuvi va tezkor kommunikatsiya vositalarining jadal rivojlanishi sharoitida olib borilmoqda. Bu holat pedagog kadrlar tayyorlash tizimiga yangi talablar qo'yib, bo'lajak o'qituvchilarning nafaqat nazariy bilimlari, balki raqamli savodxonligi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishni talab etadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayonini individuallashtirish, masofaviy o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish hamda o'quvchilarning mustaqil bilim olish jarayonini qo'llab-quvvatlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli, bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda aktdan foydalanish metodlarini ilmiy asoslash va amaliy jihatdan joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Bugungi kunda ta'lim tizimlari o'quvchilarning nafaqat fan mazmunini o'zlashtirish, balki mavjud ma'lumotlarni qayta ishlash, moslashtirish va foydalanish, yangi g'oyalarni shakllantirish nuqtai nazaridan ham o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan. Doimiy ortib borayotgan axborot resurslaridan foydalanishga asoslangan intellektual mehnatning ahamiyati ortib borishi zamonaviy odamlardan, ularning kasbi va faoliyatining o'ziga xos xususiyatlaridan qat'i nazar, axborotni qidirish, qayta ishlash, saqlash va uzatishning elektron vositalari bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lishni talab qiladi.

Ushbu jarayonlarning natijasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim faoliyatining turli sohalariga keng kirib borishidir. Bunda ta'lim muassasalarida zamonaviy kompyuter texnikasi va dasturiy ta'minotning keng tarqalishi, ta'limni axborotlashtirish bo'yicha davlat va davlatlararo dasturlarning qabul qilingani yordam bermoqda.

Bu borada respublikamizda ham oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrleydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni

modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 19-oktyabrdagi PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida

Belgilangan vazifalar ijrosini izchil ta'minlash, shuningdek, oliy o'quv yurtlarining mustaqilligini kengaytirish, ular faoliyatida davlat ma'muriy boshqaruvini keskin kamaytirish hamda shu orqali o'zgaruvchan mehnat bozori talablariga javob bera oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlovchi otmlarni shakllantirish maqsadida Respublikamiz Prezidentining 2021-yil 24-dekabrdagi "Davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi hamda "Davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari asosida 2022-yil yanvar oyidan boshlab 35 ta oliy ta'lim muassasasida ushbu tizim joriy etildi.

Bugungi kunga kelib dunyoda ta'lim sohasida raqamlashtirish yetakchi o'rinni egalladi. Ijtimoiy taraqqiyot manbai, madaniy taraqqiyot poydevori bo'lgan zamonaviy ta'lim innovatsion, axborotlashgan jamiyatda yashab, mehnat qiladigan yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar keng ko'lamda yaratilgan.

Bunday rivojlanishning asosiy sharti kasblarga qo'yiladigan talablar va o'zgaruvchan qiymat yo'nalishlarini hisobga olgan holda raqamli muhitda yashash va o'z kasbiy faoliyatini amalga oshirishga qodir bitiruvchini tayyorlashga qaratilgan milliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishdir. Ushbu muammoni hal qilish professor o'qituvchilarning malakasiga qo'yiladigan talablarni va ularning o'quv jarayonini loyihalash hamda amalga oshirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish kompetensiyasini oshirishni nazarda tutadi.

Ta'limning barcha bosqichlarida yangi pedagogic texnologiyalarni joriy etish, ayniqsa, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali va oqilona foydalanish va yuqori samaradorlikka erishishga alohida ahamiyat berish darkor. Jahon talablariga mos keluvchi raqobatbardosh, malakali kadrlar tayyorlashga, kelajak avlodni yuksak ma'naviyatga, ijtimoiy hayotda ro'y berayotgan o'zgarishlarga to'g'ri munosabatda bo'lishga, milliy qadriyatlarimizning mohiyatini chuqur anglab yetadigan barkamol shaxslarni

tarbiyalash yo`lida faoliyat olib boruvchi o`qituvchi ijodkorlik, izlanuvchanlik, fidoiylik na`munalarini ko`rsatishi lozim. Shuningdek, o`qituvchida ham mahorat va san`at bo`lishi kerakki, u o`quvchilarni o`ziga jalb eta olishi, darsini qiziqarli qilib o`tishi va o`quvchiga bilim va tarbiya bera olishi kerak. Ta`lim jarayonida Raqamlashtirish sharoitida axborot texnologiyalar fanini o`qitish metodikasini takomillashtirish uchun o`qituvchi texnologiya vositalari, o`qitish usullari va yondashuvlari o`rtasida to`g`ri muvozanatni bilishi kerak. Eng ahamiyatlisi o`qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishi talabalarning kasbiy kommunikativ kompetensiyasi rivojlanadi, tadqiqot ko`nikmalarini, mustaqillik, ijodiy fikrlash, kognitiv faollik, mulohaza yuritish, esselar tuzish va tekshirish ko`nikmalarini rivojlantirish uchun intellektual kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyati kengayadi. Shunday qilib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish qo`llab-quvvatlash dasturlari, o`qitish va test dasturlarini ishlab chiqish, kompyuter kurslarini rivojlantirish, masofaviy o`qitish, auditoriyalarda internetdan foydalanish samarali ekanligini ko`rishimiz mumkin.

Bo`ljak pedagoglarning texnologik kompetentligini shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati katta. Kompetensiyaning asosiy xususiyatlaridan ba`zilari dinamiklik, murakkablik sari harakatlanish, tajribaning o`tkazilishi, ta`lim muhitining o`ziga xos sharoitlariga bog`liqligi, o`qituvchi va talabalarning shaxsiy xususiyatlaridir.

Axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanishda kompetentlikni shakllantirish metodikasi odatda nazariy bilimlar va amaliy ko`nikmalarning birlashishi bilan bog`liq. Bunga quyidagilar kiritilishi mumkin: ta`lim texnologiyasining integratsiyasi;

AKT trening kurslari: pedagoglarning turli vositalar, dasturiy ta`minotlar va platformalar bilan tanishishlarini ta`minlash uchun Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo`yicha aniq kurslarni taqdim etish zarur.

Hands-On nashg`uloti: Bo`ljak pedagoglar ta`lim texnologiyalaridan foydalangan holda qo`ldan-qo`lga tajriba orttirishlari mumkin bo`lgan amaliy mashg`ulotlar o`tkazish, dars rejalarini yaratish, interaktiv tadbirlarni amalga oshirishi ko`zda tutilgan.

Pedagogik integratsiya: Texnologiyani dars rejalariga uzluksiz integratsiyalashni o`rgatish, uni yanada oshirishni ta`minlash.

Hamkorlikdagi o`quv: Aloqa vositalaridan foydalanish, jamoaviy ishlarni yo`lga qo`yayotgan va hamkorlik platformalaridan samarali foydalanishni nazarda tutuvchi hamkorlikdagi loyihalarni rag`batlantirish.

Uzluksiz kasbiy rivojlanish: uzluksiz o'rganish mafkurasini shakllantirish, pedagoglarni yangi paydo bo'lgan texnologiyalar va pedagogik strategiyalar bo'yicha yangilanib turishga undash.

Baholash strategiyalari: pedagoglarni o'quvchilarning raqamli savodxonlik ko'nikmalarini baholashga va formativ va xulosali baholash texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatish.

Moslashuvchanlik: moslashuvchanlikni singdirish, pedagoglarga rivojlanayotgan texnologiyalarni yo'lga qo'yish va ularni o'qitish usullariga kiritish imkonini beradi.

Amaliy topshiriqlar bo'lajak pedagoglarning media kompetentligini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Turli ko'rinisdagi topshiriqlar talabalarga olgan bilimlarini amalda qo'llash, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va media muhitining faol ishtirokchisiga aylanish imkoniyatini beradi. Amaliy tajriba orttirish orqali talabalar mediasavodxonlik haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'ladilar va ommaviy axborot vositalarining murakkab olamida faol bo'lishga yaxshiroq tayyorlanishadi. Qolaversa, bo'lajak pedagoglarda media kompetentlik malaka, ko'nikmasining mavjudligi, kasbiy pedagogik faoliyatlarini tashkil etishga, kreativ yondashishga yordam beruvchi vosita sanaladi.

Xulosa

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. AKT vositalari ta'lim jarayonini interaktiv, vizual va moslashuvchan shaklda tashkil etish imkonini berib, o'qituvchilarda zamonaviy pedagogik yondashuvlarni egallash, dars jarayonini ijodiy tashkil etish va o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shunday qilib, pedagogik ta'lim jarayonida multimediya resurslari, onlayn platformalar, masofaviy o'qitish tizimlari va raqamli baholash vositalaridan kompleks foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning raqamli savodxonligi, kommunikativ mahorati va metodik tayyorgarligini sezilarli darajada oshiradi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Boymurodova G., Tosheva N. (2012). Ta'lim tizimini modernizatsiyalashtirish jarayonida o'qituvchi kasbiy kompetentligini uzluksiz rivojlantirish-davr talabi // Uzluksiz ta'lim. № 2.
- 2.Zaitseva O. B. innovatsion vositalar yordamida bo'lajak o'qituvchilarning axborot kompetensiyasini shakllantirish: Diss. Pedagogika fanlari nomzodi/ O. B. Zaytseva.- Armavir.

3.P.T. Abduqodirova. Maktab informatika kursini mobil texnologiyalar asosida o'qitish. Science and innovation. 2022.

4.Azizxo`jayeva N.N "Pedagogik texnologiyava pedagogic mahorat" T.: 2003y

5.Жуманиязова Т. А. и др. Телемедицина: перспективы и вызовы современной медицины //Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi. – 2023.

